

РОЛЬ МУЛЬТМИДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Ўришева Покиза Ганишер қизи

ДгПУ стажёр преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337706>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2022

Accepted: 15th November 2022

Online: 19th November 2022

KEY WORDS

Мультимедийные технологии, информационная база учебного процесса, визуализация знаний, интерактивный интерфейс, демонстрация визуальных материалов, образное мышление, мультимедийное оборудование, электронные системы обучения.

ABSTRACT

Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обучающихся. Совместными усилиями работников сферы образования, ученых, программистов, производителей мультимедийных средств обучения и преподавателей-практиков создается новая информационная образовательная среда, в которой определяющим становится интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию образования, методам и технологиям обучения.

В современной школе использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе очень актуально. Это способствует активизации познавательной деятельности учащихся, стимулирует и развивает мышление, восприятие, память. Использование ИКТ на уроках истории, литературы обществознания, права позволяет учащимся в яркой, интересной форме работать с терминами, понятиями, анимированными картами, видеть исторический материал в видеороликах и на фотографиях и закреплять его, что способствует систематизации знаний.

В современной школе учитель не может обойтись без знания новых

технологий, применяемых в процессе обучения. Основой современной системы обучения, как и прежде, является урок и это необходимо учитывать при разработке и использовании мультимедийных пособий для системы образования. Наиболее доступными образовательными средствами информационно – коммуникационных технологий являются имеющиеся версии мультимедийных CD-дисков. Информатизация учебного процесса предполагает использование компьютера как средства, позволяющего повысить эффективность обучения. Использование мультимедийного

программного обеспечения расширило возможности представления учебной информации за счет объединения в одном пользовательском продукте текста, графики, аудио и видеоинформации, анимации, возможности интерактивной связи с пользователем.

Использование мультимедийных технологий обучения в технических вузах по сравнению с традиционными способами подачи информации имеет ряд преимуществ:

- наглядность, доступность информации, так как, любая графическая, а тем более видео информация, воспринимается обучаемым легче и быстрее;
- возможность просмотра анимации движения технических систем, их внутреннего устройства;
- звуковое сопровождение анимации;
- возможность многократного повторения записи действий преподавателя в форме видео уроков;
- оригинальность предоставления информации;
- быстрое размещение в глобальных и локальных сетях;
- сокращенные сроки изучения материала;
- возможность выбора определенных тем и упражнений для обучения конкретного пользователя;
- возможность создания и редактирования графической информации;
- замена рисунков и схем на анимационные рисунки и трехмерные модели.

Отличие мультимедийных конспектов лекций от электронных состоит в интегрированном использовании в

учебном материале видеофрагментов технического содержания. Программа «Конструктор мультимедийных курсов» позволяет осуществлять монтаж графики, видео и аудиоинформации. Отличительной особенностью программы «Конструктор мультимедийных курсов» от представления информации в MS Power Point является наличие слева от главного меню программы бегущей строки с текстовой информацией. Предварительно созданный сценарий позволяет делать монтаж и упорядочивать информацию мультимедийной лекции. Несмотря на необходимость сопровождения видео и аудиоинформации с текстом на экране, к недостаткам данного метода относится обширная текстовая часть лекции, слово в слово дублирующая голос преподавателя [1].

Создание мультимедийных методических материалов, прежде всего, необходимо для самостоятельного, особенно заочного, способа получения знаний. Использование мультимедийных технологий делает процесс обучения интересным, привлекательным, насыщенным и более интенсивным. Следует сделать вывод, что применение мультимедийных технологий обучения повышает качество образования, повышает эффективность взаимодействия преподавателя со студентом. При этом существенно повышается интеллектуальная составляющая и комфортность труда, как для студента, так и для преподавателя. Классическая педагогическая система обучения ориентирована на

традиционные аудиторные формы. Взаимосвязь деятельности преподавателя и обучающихся осуществляется с помощью средств обучения - носителей учебной информации.

В настоящее время мультимедиа-технологии являются бурно развивающейся областью информационных технологий. Основными характеристиками особенностями этих технологий являются:

- объединение многокомпонентной информационной среды в однородном цифровом представлении;
- обеспечение надежного и долговечного хранения больших объемов информации;
- простота переработки информации.

В настоящее время российский образовательный рынок предлагает спектр обучающих программ. Однако, программные средства, существуют далеко не по всем дисциплинам, не всегда отвечают требованиям конкретной программы, а также достаточно дороги. Поэтому возникает необходимость в разработке и создании средств электронного обучения, включающих в себя графику, анимацию, аудио и видео. Используя данные технологии достаточно широко можно представить все аспекты изучаемого материала и хорошо удерживать внимание обучаемых [2].

В настоящее время вопрос о переходе к двухуровневой системе в российской системе образования окончательно перешёл в практическую плоскость. Практически в каждом вузе уже отработаны на практике программы для бакалавров, а во многих случаях и

магистерские программы. При этом остаётся достаточно дискуссионным вопрос о том насколько должно отличаться в качественном и количественном отношении применение информационно-коммуникационных технологий.

Для качественной подготовки преподавателя технологии, обладающего необходимыми компетенциями применительно к обязательной для соответствующего квалификационного уровня сумме знаний, необходимо знакомить его с максимально свежей информацией. При этом не следует забывать, что специфика технологического педагогического образования предполагает синтез большого количества знаний гуманитарного характера и современных сведений о последних достижениях в сфере техники, технологии и естественных наук.

Учитывая большой объём соответствующей информации и высокую динамику её изменения, проблема может быть решена только при активном применении информационно-коммуникационных технологий. Однако каждый элективный курс будет иметь как свою специфику применения информационно-коммуникационных технологий, так свои ограничения в их применении [3].

При этом для гуманитарных курсов применение информационно-коммуникационных технологий не должно сводиться к поиску информации и её переработке с целью написания контрольных работ реферативного плана. Студенту необходимо «навязать»

и одновременно научить его творческому подходу в поиске такой информации, в создании моделей, позволяющих определить значение того или иного материала и осознанно встроить его в собственную работу. Без такого подхода создание презентаций и другие виды работ с применением информационно-коммуникационных технологий, потеряют свой научно-методологический смысл и превратятся лишь в набор красивых картинок и анимаций, рядов, не имеющих научного содержания. Данный элективный курс позволяет осознать то, что в системе адаптации ученика к реалиям современного техногенного общества

роль учителя технологии является одной из ключевых. Это не может не повышать самооценку будущего педагога.

Развитие применения ИКТ при создании и внедрении элективных курсов в учебный позволяет качественно улучшить уровень подготовки будущих учителей. При этом оказывается вполне возможным сохранить ряд методических наработок, касающихся обучения учителей технологии в рамках программ специалиста.

References:

1. Васяк, Л. Профессиональная компетентность, как одна из составляющих культуры будущих инженеров. // Традиции и инновации: проблемы качества образования: Сб. материалов Международной науч.-практ. конф. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2005. – ч. 2. – С. 30–32.
2. Могилев, А. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности // Информационная культура. Сб. программ для дошк. и общеобраз. учреждений с 1 по 11 класс / Центр «Учебная книга». – Екатеринбург, 2003. – С. 107-158.
3. Munarova, R. (2022). ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5097>
4. Педагогические взгляды Абу Али ибн Сины (Авиценны) / Ш. У. Камалова, Р. У. Мунарова, Н. А. Ахмедова [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 9 (89). — С. 1068-1070. — URL: <https://moluch.ru/archive/89/17662/>